

Música e educação: um olhar direcionado para a música na educação infantil

Antônio Júnior da Silva¹

Thaise Cristina M. Matias²

Clarice Santiago Silveira³

Categoria: Iniciação Científica

DOI: 10.5281/zenodo.14250515

Recebido em: 25/10/2024

Aprovado em: 01/12/2024

Resumo: Este trabalho se configura em um relato de experiência realizado durante a disciplina de estágio curricular supervisionado. A disciplina estágio é um dos componentes curriculares do Curso de Licenciatura em Música do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). O Estágio foi desenvolvido em uma escola pública de ensino infantil, localizada na cidade de Limoeiro do Norte-Ceará, entre abril e junho de 2022. O objetivo do trabalho foi descrever de maneira reflexiva as propostas e práticas pedagógicas utilizadas no estágio, com olhares direcionados ao ensino da música na educação infantil. Foi um período de ampliação do campo de visão sobre a educação, permitindo compreender mais sobre a realidade, pois permitiu uma reflexão para a construção de uma prática educativa junto às crianças das séries iniciais do ensino infantil.

Palavras-chave: Estágio Supervisionado. Música. Ensino. Educação Infantil.

Music and education: a look at music in early childhood education

Abstract: This work is configured a report of an experience carried out during the supervised curricular internship discipline. The internship discipline is one of the curricular components of the Music Degree Course at the Federal Institute of Education, Science and Technology of Ceará (IFCE). The internship was developed at a public early childhood education school, located in the city of Limoeiro do Norte-Ceará, between April and June 2022. The objective of the work was to reflectively describe the proposals and pedagogical practices used in the internship, with a focus on music teaching in early childhood education. It was a period of broadening the field of vision on education, allowing a better understanding of reality, as it allowed a reflection for the construction of an educational practice with children in the initial grades of early childhood education.

Keywords: Supervised Internship. Music. Teaching. Early Childhood Education.

¹ Discente, Licenciatura em Música, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará-IFCE, Campus Limoeiro do Norte, antonio.junior.silva10@aluno.ifce.edu.br.

² Profa. Ma. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará- IFCE, thaise.matias@ifce.edu.br.

³ Profa. Ma. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará- IFCE, clarice.silveira@ifce.edu.br

Introdução

Este trabalho consiste das experiências vivenciadas no período do estágio supervisionado do Curso de Licenciatura em Música pelo Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Ceará (IFCE), *Campus* Limoeiro do Norte, sendo uma das disciplinas ofertadas como componentes curriculares do Curso.

A instituição contemplada foi a escola de ensino infantil da rede municipal, Ester Guimarães Malveira, na série inicial pré-II com crianças entre quatro e cinco anos de idade na cidade de Limoeiro do Norte-CE. Foi feito um primeiro contato com a escola que consistiu na etapa de observação, e em seguida, realizadas as regências. Todo esse processo entre abril e junho de 2022 no qual foi um período de muita importância que me permitiu conhecer toda a estrutura e o funcionamento da escola.

Embora sendo sujeito em processo de aprendizagem em construção da identidade profissional, consegui diante das observações identificar e coletar dados que irão dar base em minha futura ação docente. Fazendo-me refletir a respeito do que posso contribuir com futuras propostas dentro da perspectiva do ensino da música, permitindo contextualizar de maneira abrangente um cenário musical educativo, coerente e consistente.

A função do estágio visa intencionalmente proporcionar a experiência de levar o aluno (estagiário) a relacionar a teoria apresentada na faculdade à prática educacional (escola). Pois é um momento em que ocorre uma ampliação da visão de aluno para uma visão de professor, construindo uma identidade docente com um novo olhar sobre o ensino, em especial o ensino da música na escola durante todo o processo de formação humana. Segundo os autores (PIMENTA; LIMA, 2005) o estágio é o eixo central na formação de professores, pois é através dele que o profissional conhece os aspectos indispensáveis para a formação da construção da identidade e dos saberes do dia a dia.

O objetivo do trabalho foi descrever de maneira reflexiva as propostas e práticas pedagógicas utilizadas no estágio, com olhares direcionados ao ensino da música na educação infantil. Participar das aulas ministradas pelos professores da escola escolhida, observar relatando a rotina e metodologia que os professores aplicam em sala, além de planejar e executar as ações que foram desenvolvidas nas regências.

No decorrer do estágio foram realizadas entrevistas, leituras e observações que permitiram a construção desse relato. As informações coletadas e expostas aqui seguiram

uma espécie de roteirização, a fim de que fosse possível identificar os pontos mais relevantes para os registros e análises. Com isso, além das observações, foi realizado um breve diálogo com a Coordenadora da escola e com a professora supervisora e o cumprimento da leitura do PPP (Projeto Político Pedagógico). Assim, foram coletadas muitas informações para diagnóstico da realidade.

1. A inserção da música na educação básica

A música possui bastante influência na vida do ser humano, sendo um dos principais elementos da nossa cultura, estando presente em momentos importantes, marca épocas e emoções, sendo um poderoso meio de integração social. Ela “sempre esteve presente nos mais diversos povos, desde a antiguidade, como nos gregos, egípcios e árabes” (GODOI, 2011, p.10).

“A música é a criação mais sublime do engenho humano, é, ao mesmo tempo, Arte e Ciência: Arte na manifestação do belo por meio dos sons e Ciência na produção e combinação dos sons segundo leis estabelecidas universalmente” (IZZU, 1946, p. 9). A inserção da música na escola se deu por meio da Lei 11.769, de 18 de agosto de 2008, “altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para dispor sobre a obrigatoriedade do ensino da música na educação básica” (BRASIL, 2008). Com isso, as escolas públicas e particulares teriam três anos letivos para se adaptarem as normas estabelecidas.

Uma nova legislação no ano de 2016, prevê a música, o teatro, a dança e as artes visuais como linguagens obrigatórias do componente curricular Arte na educação básica, da educação infantil ao ensino médio. A modificação do § 6º do art. 26 da Lei n.º 9.394/96 implantada pela Lei n.º 13.278 de 2 de maio de 2016, reafirma a continuidade no ensino das artes na educação básica:

Art. 1o - O § 6º do art. 26 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação: § 6º As artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que constituirão o componente curricular de que trata o § 2º deste artigo. Art. 2º - O prazo para que os sistemas de ensino implantem as mudanças decorrentes desta Lei, incluída a necessária e adequada formação dos respectivos professores em número suficiente para atuar na educação básica, é de cinco anos. (BRASIL, 2016).

A vivência da música na educação infantil permite que a criança aprenda com maior facilidade e de forma lúdica, lhe dando oportunidade de imergir em um imenso universo cultural, enriquecendo sua inteligência através de sua sensibilidade musical. Por meio de brincadeiras e jogos musicais, que envolva a percepção sonora, ao ouvir o som de cada nota musical, no timbre de cada objeto sonoro, estimula no desenvolvimento motor, em dançar, pular, se expressar.

De acordo com Antero (2010):

Através da música o aluno pode descobrir sons, expressar seus desejos, e utilizando a música pode também fazer atividades com o corpo demonstrando possíveis vontades e mexendo com o metabolismo, com a receptividade sensorial (ANTERO, 2010, p.12).

Neste sentido, a música é importante para o desenvolvimento da inteligência na interação social da criança e a harmonia pessoal, facilitando a integração e a inclusão. Conforme Chiarelli (2005) a música é indispensável na educação, como atividade e como instrumento de uso na interdisciplinaridade na educação infantil. Pois auxilia positivamente no desenvolvimento da criança. Posteriormente, demonstra algumas sugestões de atividades para aplicação em sala de aula.

É perceptível o interesse e a participação das crianças em atividades que envolvam a música em sala de aula, com a atenção voltada para cada conteúdo aplicado. Atividades como, ouvir novos sons e conhecer os instrumentos musicais, desperta na criança a expressividade e o interesse no aprender. Além do desenvolvimento na fala, dos gestos corporais que oportuniza a criança a cantar e dançar expressando-se em sua completude. É interessante ressaltar que a utilização da música na aprendizagem tem grande valia na vida pessoal, escolar e no dia a dia da criança.

2. Campo de estágio

A escola no qual foi realizado o estágio está localizada na sede da cidade de Limoeiro do Norte-CE, um pouco afastada dos comércios do centro ficando mais próxima de residências. Quanto a sua estrutura física, construída em alvenaria, possui sete salas de aula com portas e janelas protegidas com tela. Além de dois banheiros, um almoxarifado, lavanderia, um pátio coberto e uma cantina com depósito de merenda. Porém não possuía refeitório, com isso os alunos se alimentavam nas salas ou nos espaços coletivos.

No pátio existiam alguns espaços que permitiam o acesso dos alunos as brincadeiras livres, também destinados ao parquinho das crianças. Havia espaços de

acessibilidade como: calçadas rebaixadas e pequenas rampas de acesso ao pátio e corredores. Observou-se sempre a presença de um responsável para o controle e segurança das crianças.

Em relação ao corpo docente atuavam 14 professoras pedagogas, no qual todos os meses esse grupo de professoras participavam de formações na secretaria de educação com estudos e a elaboração da rotina mensal em que era planejada a cada semana uma temática diferente. Durante a semana eram trabalhadas as disciplinas em cima da temática planejada. Mensalmente eram realizados encontros coletivos entre os professores na escola para detalhamento do planejamento.

Ao chegar na escola, as crianças direcionavam-se para a sala de aula na companhia dos pais. Nesse processo eram dados quinze minutos livres a elas dentro da sala, em que nesse curto período elas ficavam sentadas utilizando brinquedos de encaixe até a professora fazer o recolhimento e dar início a aula.

3. As observações

A professora supervisora, responsável pela sala de aula, era graduada em Licenciatura em português. Sua metodologia de ensino se caracterizava em aulas teóricas e práticas. Enfatizava o uso da linguagem escrita por meio do quadro branco, além do uso da oralidade utilizando vários recursos didáticos como; jogos, cantigas de roda, cartazes, fichas, gravuras, desenhos, pinturas, dinâmicas e brinquedos.

Durante os dias de observação, percebi que a professora dava maior ênfase em suas aulas ministradas ao ensino do alfabeto, numerais, apresentação, leitura do calendário, datas comemorativas, símbolos, meio ambiente, higiene e a boas maneiras a serem trabalhadas na escola. A metodologia utilizada pela professora era bem variada, um ponto interessante era o diálogo em conjunto feito em círculo conversando sobre a temática da semana, fazendo uma introdução do assunto proposto a ser trabalhado na aula partindo do que os alunos já estudavam, utilizando atividades que estimulavam a criatividade dos alunos.

Na hora do lanche a professora organizava os alunos em fila para lavar as mãos. Ao retornar à sala, foi observada a execução de atividades que acalmavam um pouco as crianças, visto que voltavam mais agitadas do intervalo. A professora colocava uma música bem animada para acalmá-los, porém, a música deveria ser menos agitada, pois induziam aos alunos se movimentarem na hora do relaxamento.

Nas atividades realizadas os alunos sempre pintavam os desenhos relacionados a temas trabalhados em aula. A capacidade de grande parte deles na execução das atividades chamava a atenção, bem participativos e mantinham uma boa relação com a professora mantendo o respeito.

A observação da prática docente torna-se enriquecedora e necessária para a formação de um futuro profissional da área. Foi um período de ampliação do campo de visão sobre a educação, permitindo compreender mais sobre a realidade, possibilitando reflexões para a construção de uma prática educativa junto às crianças das séries iniciais do ensino infantil.

Conclui-se que a escola e os professores possuem uma postura de comprometimento em relação à educação das crianças. No entanto é notória a necessidade de mais recursos para realizar o trabalho com qualidade em relação a música, que era aplicada apenas de forma lúdica com intuito de recreação. Dessa forma, para uma melhor qualidade do ensino musical, poderia ser realizado brincadeiras cantadas, sonorização de histórias, trabalhar o ritmo, timbre; como também, o uso de instrumentos musicais na aula.

Desse modo, vejo a necessidade de se planejar numa forma mais abrangente o conteúdo musical em sala. Godoi (2011) afirma que:

Para ser significativa e atingir seus objetivos, a música deve ser trabalhada de diferentes formas, como por exemplo, com exercícios de pulsação, parâmetros sonoros, canto, parlendas, brincadeiras cantadas, sonorização de histórias (GODOI, 2011, p.20).

Criar, construir, vivenciar no dia a dia dos estudantes utilizando estratégias educacionais adequadas a realidade deles, indo ao encontro do contexto cultural e social de cada um. Com atividades a fins específicos como, desenvolvimento rítmico, coordenação motora, apreciar e interpretar conteúdos com um cenário musical educativo coerente, consistente e contextualizado com o que se almeja para a formação plena do indivíduo.

4. Atividades de regência

Durante o período de regência foram aplicadas atividades alusivas a musicalização infantil na série inicial pré-II, a crianças entre quarto e cinco anos de idade. Para elaboração e planejamento das aulas foi tomado com base à leitura bibliográfica em

livros e artigos científicos sobre o tema, tendo como referência alguns autores da área da Pedagogia/Educação e da área da Música/Educação Musical.

“Ao chegar a uma escola da rede pública de ensino, [...] o professor de música se depara com uma realidade completamente oposta ao que pode ser considerado ideal para o ensino dessa linguagem artística naquele ambiente” (OLIVEIRA, 2014, p.20). O maior desafio encontrado nessa etapa além de ser uma experiência inicial como professor, foi aplicar o conteúdo musical numa escola em que os alunos ainda não tinham vivências da música enquanto conteúdo educacional. Neste sentido, busquei algumas ferramentas de caráter musical que foram viáveis para trabalhar com os alunos. Apresento a seguir, três atividades que foram desenvolvidas e aplicadas durante as regências.

Para o primeiro encontro a proposta foi apresentar alguns instrumentos musicais às crianças (violão, tambor, ovinho ganzá) com objetivo de terem o primeiro contato visual e tátil ao instrumento, conhecendo cada um deles e, em seguida, pudessem definir a intensidade do som ao tocá-los. Os instrumentos musicais despertaram bastante a curiosidade e interesse entre os alunos, visto que sempre estavam curiosos e entusiasmados para experimentar e tocar em cada um.

Sentados em forma de círculo ao chão o instrumento musical passava de mão em mão para cada aluno explorá-lo. Tocando da forma que desejavam acompanhando o ritmo de uma música de acolhida. Após a explicação eles conseguiram identificar a diferença entre um som forte (tocado com mais força) e fraco (tocado mais leve).

Figura 1. Sentados ao chão em forma de círculo para a explicação da aula.
Fonte: arquivo pessoal (2022).

Ao final da aula foi aplicada uma atividade de colorir e ligar os instrumentos musicais. Para todas as atividades foram fornecidos os materiais para os alunos (Xerox do material impresso), buscando atrair a atenção contribuindo com o aprendizado. A metodologia utilizada durante a aula foi bem compreendida pelos alunos.

Foi observado o despertar e interesse das crianças sobre o conteúdo, principalmente na utilização dos instrumentos musicais, visto que “em inúmeras instituições de ensino do Brasil não há pelo menos um instrumento musical para que os alunos possam utilizar” (OLIVEIRA, 2014, p.19). Fato esse que me motivou a fazer uso com eles na intervenção pedagógica, entendendo que ocorreu uma contribuição positiva para tal aprendizado diante da participação de todos.

Na aula seguinte trabalhamos com o tema: Corpo e movimento, onde a proposta foi vivenciar brincadeiras de esquema corporal e expressão, reconhecendo partes do corpo, apropriando-se de gestos e movimentos de sua cultura dentro dos jogos e brincadeiras com a música - Cabeça, ombro, joelho e pé- disponível no youtube⁴.

De acordo Chiarelli (2005) a criança fica envolvida numa atividade cujo objetivo é ela mesma, onde o importante é o fazer, participar sem cobrança de rendimento, sua forma de expressão é sempre respeitada, sua ação é valorizada, sendo assim, ela desenvolve a autoestima.

Como proposta de atividade, cada aluno teria que imitar um movimento exposto na aula, ou criar seu próprio movimento com o corpo (levantar o braço, erguer a perna, pular, bater palmas etc.) acompanhando os sons presentes na música Seven Jumps – disponível no youtube⁵. Essa metodologia despertou a motivação e o interesse durante a aula com o conteúdo bem aplicado e de fácil compreensão, provenientes de canções e brincadeiras infantis, funcionando de forma positiva.

Na última aula trabalhei com o tema: Os sons das sete notas musicais; conhecendo as notas musicais no piano. Após apresentar as notas musicais escrevendo o nome de cada uma no quadro, acompanhava com cantigas fazendo uso do violão cantando o nome de cada nota musical, os alunos também cantavam para fixar o nome de cada nota.

Feito isso, o segundo passo foi apresentar o piano aos alunos identificando e apresentando cada nota. Foi utilizado um aplicativo musical em um tablete representando

⁴ <https://youtu.be/-3YS4gqVB0M?si=wThd-louhXlcE5c>

⁵ <https://youtu.be/X1vbDTbIUUQ?si=5Jmce6zXsbekvBf2>

o instrumento. Para aula foi disponibilizado um piano impresso em papel onde os alunos acompanhavam visualmente durante a explicação, em seguida, todos tocavam individualmente o piano virtual.

Sentados em forma de círculo ao chão o tablete foi passando de mão em mão. Com objetivo de apresentar o som de cada nota musical ao tocá-las, com isso, desenvolver a coordenação motora dos dedos ao tocar as teclas no piano virtual.

Figura 2. Apresentação do piano no aplicativo. Utilizado na atividade musical.
Fonte: arquivo pessoal (2022).

O desenvolvimento da aula foi bem dinâmico os alunos estavam participativos e empolgados para realização da atividade, reconhecendo o som de cada notinha musical tocada por eles mesmos. Sendo assim, “criar, vivenciar, apreciar e interpretar músicas são práticas que devem constituir a base das aulas de música” (QUEIROZ; MARINHO, 2009, p.65).

O uso de instrumentos musicais durante as aulas possibilitou uma vivência bastante interativa e divertida com as crianças, visto que ainda não tinham tido contato com nenhum deles em sala de aula. O conteúdo foi bem exposto e de fácil compreensão, onde foi possível despertar o interesse dos alunos contribuindo positivamente para o aprendizado da turma. Diante disso, ao final da aula propusemos uma despedida com um musical encerrando aquele momento.

A partir da experiência na regência, foi possível compreender e acreditar que os resultados obtidos nos conteúdos musicais aplicados foram bastante satisfatórios. Poder contribuir com esse aprendizado durante a formação como profissional foi gratificante.

5. Avaliação

As contribuições que as práticas musicais tiveram no seu uso de forma educativa no estágio foram positivas, possibilitando as crianças uma prática musical que não era comum no seu aprendizado. Tal diagnóstico foi percebido através das avaliações que ocorriam durante as aulas por meio das observações da participação e interesses dos alunos nas atividades.

Libâneo (1990) conceitua avaliação escolar sendo uma parte integrante do ensino e aprendizagem, onde ocorre uma verificação e qualificação dos resultados, comparando aos objetivos propostos, partindo para a orientação das atividades didáticas seguintes.

Outras formas de avaliação utilizadas foram: a aplicação de atividades de fixação do conteúdo impressa, sempre utilizando o colorir como forma de fixar o conteúdo praticado. Em roda de conversa buscar saber se gostaram do conteúdo, da aula. O feedback tanto dos alunos como da professora supervisora sobre as aulas ministradas contribuiu muito para uma autoavaliação sobre minha prática, afirmando ter ocorrido conhecimento e aprendizado.

Conclusão

O estágio supervisionado foi enriquecedor partindo da observação da prática pedagógica, sendo um momento que possibilitou a construção de uma análise crítica e reflexiva sobre a futura atuação docente, conhecendo as responsabilidades que a profissão exige aprendendo a contornar os desafios e situações inusitadas que surgem.

Foi importante o contato com a escola, no qual pude aprender com a prática a vivenciar a realidade do ensino público, as dificuldades e os desafios enfrentados na rotina dos professores em aplicar uma aula com qualidade, entender como se organiza uma escola e suas perspectivas perante a sociedade. Diante disso, planejar conteúdos e aplicá-los não é uma tarefa fácil, foi desafiador, principalmente por ser o primeiro contato atuando como educador musical. Porém os resultados foram satisfatórios, visto que, os objetivos foram alcançados com a metodologia aplicada.

A musicalização na educação infantil despertou nas crianças a atenção e o interesse em ouvir, aprender, criar, interpretar, ser participativo permitindo a socialização com os demais. Nossa responsabilidade é encarar o compromisso com uma

prática que atenda às necessidades de uma educação com qualidade. O contato com essa realidade foi de suma importância, possibilitando uma contribuição para um ensino de música consistente promovendo e auxiliando no desenvolvimento da criança.

Referências

ANTERO, R. R. Música na educação infantil: considerações a partir da Lei 11.769. Monografia (licenciatura em Pedagogia). Universidade do extremo sul catarinense – UNESC. Criciúma, 2010. Disponível em: <http://repositorio.unesc.net/bitstream/1/221/1/Renata%20Ronchi%20Antero.pdf> Acesso em: 20 out.2024.

BRASIL. Lei nº 13.278, de 2 de maio de 2016. Altera o § 6º do art. 26 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que fixa as diretrizes e bases da educação nacional, referente ao ensino da arte. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Ato2015-2018/2016/Lei/L13278.htm. Acesso em: 14 jul. 2022.

_____. Presidência da República. Lei 11.769 de 18 de agosto de 2008. Brasília, 2008a. Disponível em: <[L11769](#)> Acesso em 26. nov.2024.

CHIARELLI, L. K. M. A música como meio de desenvolver a inteligência e a integração do ser, Revista Recre@rte Nº3 Junho 2005: Instituto Catarinense de Pós-Graduação.

GODOI, L. R. A importância da música na educação infantil. Monografia (Graduação em Pedagogia). Universidade Estadual de Londrina. Londrina, 2011. Disponível em: <http://www.uel.br/ceca/pedagogia/pages/arquivos/2011%20LUIS%20RODRIGO%20GODOI.pdf> Acesso em: 20 out. 2024.

IZZO, M. Noções elementares de música. 5. ed. São Paulo: Irmãos Vitale,1946.

LIBÂNEO, J. C. Didática. Cortez editora: São Paulo, 1990.

OLIVEIRA, Vinícius Eufrásio de. A utilização de brincadeiras folclóricas em aulas de música para crianças da escola regular. UNINCOR. Universidade Vale do Rio Verde de Três Corações. Especialização em Música, 2014. Disponível em: <[TCC Pos Unincor - Versao que foi impressa e entregue-libre.pdf](#)> Acesso em: 27 out.2024.

PIMENTA, S. G; LIMA, M. S. L. Estágio e Docência. Revista Poíesis-Volume 3, Números 3 e 4, pp.5-24, 2005/2006. Disponível em: <https://inbio.ufms.br/files/2022/03/texto-2-referencia-2-disciplinas-estagio.pdf> Acesso em: 20 out.2024.

QUEIROZ, L. R. S; MARINHO, V. M. Práticas para o ensino da música nas escolas de educação básica. Música na educação básica. Porto Alegre, v. 1, n. 1, outubro de 2009. Disponível em: http://abemeducacaomusical.com.br/revista_musica/ed1/pdfs/5_praticas_para_o_ensino.pdf Acesso em: 20 out.2024.